

UDK 338.

PROFIL IDEALNEGO TRENERA DZIECI I MŁODZIEŻY W PIŁCE NOŻNEJ

ZHURAUSKI ALIAKSANDR

Starszy wykładowca wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku, Białystok, Polska

KALINOWSKI DAWID

Student wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku, Białystok, Polska

OLÓW PATRYK

Student wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku, Białystok, Polska

***Streszczenie.** Niniejszy artykuł dotyczy zdefiniowania profilu idealnego trenera dzieci i młodzieży w piłce nożnej, z uwzględnieniem opinii młodych zawodników trenujących w białostockich klubach i akademiach piłkarskich. Badania wykazały, że młodzi zawodnicy szczególnie cenią u trenerów sprawiedliwość, pozytywne nastawienie, cierpliwość oraz zrozumienie. Podkreślono także znaczenie solidnych umiejętności technicznych, w tym umiejętności przekazywania wiedzy w sposób dostosowany do poziomu zawodników. Preferowany styl komunikacji opiera się na bezpośrednich przykładach, wizualizacjach oraz motywujących słowach, co sprzyja lepszemu zrozumieniu i zaangażowaniu zawodników. Dodatkowo, badani wyrazili oczekiwanie, że trenerzy będą dostosowywać treningi do indywidualnych potrzeb zawodników oraz angażować się w ich rozwój zarówno na boisku, jak i poza nim. Wyniki sugerują, że idealny trener dzieci i młodzieży w piłce nożnej to osoba, która potrafi skutecznie łączyć cechy osobowościowe, umiejętności techniczne i odpowiedni styl komunikacji, stając się jednocześnie wzorem do naśladowania dla swoich podopiecznych.*

***Słowa kluczowe:** Piłka nożna, dzieci i młodzież, idealny trener.*

Wstęp. Piłka nożna to nie tylko najpopularniejszy sport na świecie, ale i także niezwykle istotny element rozwoju fizycznego i społecznego dzieci oraz młodzieży. W wielu krajach młodzi adepti futbolu zaczynają swoje pierwsze kroki na boisku już od najmłodszych lat, uczestnicząc w treningach i zawodach organizowanych przez kluby piłkarskie i akademie. Na tej wczesnej drodze rozwoju sportowego, kluczową rolę odgrywa trener – osoba, która nie tylko uczy techniki gry, ale również kształtuje postawy, wartości oraz charakter młodych zawodników. Idealny trener dzieci i młodzieży w piłce nożnej powinien posiadać zestaw cech i umiejętności, które umożliwiają mu efektywne wsparcie rozwoju sportowego i osobistego swoich podopiecznych. W przeciwieństwie do trenerów dorosłych zawodników, gdzie główny nacisk kładzie się na osiągnięcie wyników sportowych, praca z młodymi sportowcami wymaga delikatniejszego i bardziej zróżnicowanego podejścia. Piłka nożna dziecięco-młodzieżowa jest to niezwykle ważny etap w rozwoju przyszłych piłkarzy. Zasadniczo różni się znacząco od piłki nożnej dorosłych pod wieloma względami. Różne są przede wszystkim cele, metodologia treningowa oraz podejście do zawodników. Trenerzy pracujący z dziećmi i młodzieżą muszą zdawać sobie sprawę z licznych aspektów, które wpływają na rozwój młodego piłkarza. Wspomnieć tu należy o kwestiach fizycznych, psychologicznych i społecznych. Kluczowy cel tego etapu nauczania stanowi wszechstronny rozwój dziecka (sportowy, osobisty), a nie zaś nie wyłącznie osiągnięcie wyników sportowych [1, S. 56].

Na poziomie dziecięco-młodzieżowym piłka nożna odgrywa w dużej mierze funkcję edukacyjną. Zasadnicze zadanie trenerów stanowi kształtowanie u swoich wychowanków umiejętności technicznych. Trzeba tu wymienić przede wszystkim kontrolę piłki, drybling, podania, strzały czy proste zachowania obronne. Niezwykle istotne jest również ważniejszym, nauczanie

wartości uniwersalnych, takich jak szacunek dla przeciwnika, współpraca, dyscyplina, uczciwość (fair play) czy odpowiedzialność. Zajmują one ważne miejsce w procesie wychowania młodego adepta piłki nożnej. Treningi w piłce dziecięco-młodzieżowym skoncentrowane są na rozwijaniu ogólnych umiejętności motorycznych, czyli koordynacji ruchowej, szybkości, równowagi, wytrzymałości i zwinności. Kluczowe jest to, aby dzieci rozwijały się wszechstronnie, a nie zaś skupiały się na działaniach w obrębie jednej dyscypliny sportowej. Zwłaszcza trenerzy dzieci muszą zachować równowagę między nauką a zabawą, bowiem dla dzieci najważniejsza jest radość z gry oraz przyjemność płynąca z uczestnictwa w zajęciach sportowych [2, S. 6].

Coraz częściej obserwuje się również tendencję do unikania uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. Problem ten ma wielowątkowy i bardzo złożony charakter. Przyczyny absencji uczniów mogą być różnorodne - wynikają z problemów zdrowotnych, osobistych kompleksów, z nieatrakcyjnością lekcji [3, S.11].

Wyniki badań. Badaniu ankietowemu poddano 72 osoby w wieku 13 lat, które trenują piłkę nożną w takich akademiach/klubach piłkarskich jak (AP „Junior”, AP „Talent”, AP „Leśna”, KS „Lwy” Białystok, AP „MOSP” Białystok i AP „Hatrick” Białystok). Zdecydowaną większość z nich stanowili chłopcy (94%).

Drugie pytanie z metryczki dotyczyło miejsca zamieszkania respondentów. Większość z nich zamieszkuje Białystok (83%).

Z kolei na pytanie „Czas trenowania piłki nożnej w klubie/akademii” blisko połowa badanych dzieci wskazała w tym kontekście więcej niż 3 lata (47%). Pozostali piłkę nożną trenują od 1 do 3 lat (36%) oraz mniej niż rok (17%).

Na pytanie „Ilość treningów odbywanych w ciągu tygodnia” Ponad połowa ankietowanych dzieci wskazała, że w ciągu tygodnia odbywa trzy treningi piłki nożnej (57%). Pozostali ćwiczą dwa (21%), cztery (10%), jeden (7%), pięć (4%) i więcej niż pięć razy (1%).

Co dotyczyło analizy badania ankietowego, to pierwsze pytanie ankietowe odnosiło się do najważniejszych cech osobowościowych trenera w opinii ankietowanych dzieci (wykres 1).

Wykres 1. Najważniejsze cechy osobowościowe trenera w opinii ankietowanych dzieci

Wśród najważniejszych cech osobowościowych trenera młodzi adepci piłki nożnej najczęściej wskazywali na sprawiedliwość (67 wskazań) oraz pozytywne nastawienie (55 wskazań). Nieco rzadziej wyróżniano cierpliwość i zrozumienie (po 45 wskazań), zdecydowanie (41 wskazań) oraz empatię (30 wskazań).

Na wykresie 2 przedstawiono istotność dobrego przygotowania trenera do treningu.

Wykres 2. Istotność dobrego przygotowania trenera do treningu

Zdaniem praktycznie wszystkich badanych dobre przygotowanie trenera do treningu jest ważne (99%). Tylko jedno dziecko stwierdziło, że jest to obojętne.

Kolejne pytanie dotyczyło oceny umiejętności trenera w przekazywaniu wiedzy technicznej (np. nauka dryblingu). Większość respondentów pozytywnie wypowiadała się o swoich trenerach w tym zakresie (79% - suma odpowiedzi „dobrze” i „bardzo dobrze”). Przeciwnie zdanie wyraziła tylko 1 osoba (1%), natomiast co piąty badany wskazał odpowiedź „średnio”.

Wykres 3 przedstawia najważniejsze umiejętności techniczne trenera.

Wykres 3. Najważniejsze umiejętności techniczne trenera

* można było wskazać więcej niż 1 odpowiedź

Zdaniem badanych dzieci najważniejsze umiejętności techniczne trenera to strzały na bramkę (60 wskazań). Nieco rzadziej wskazywano na prowadzenie piłki (52 wskazania), podania i odbiory (51 wskazań), taktykę gry (44 wskazania) oraz ćwiczenia motoryczne (35 wskazań).

Na wykresie 4 przedstawiono opinie młodych piłkarzy na temat tego, czy trener powinien być osobą, która inspirowa do ciężkiej pracy i zaangażowania na treningach:

Wykres 4. Opinie ankietowanych na temat tego, czy trener powinien być osobą, która inspirowa do ciężkiej pracy i zaangażowania na treningach

Zdaniem zdecydowanej większości ankietowanych dzieci trener powinien być osobą, która inspiruje do ciężkiej pracy i zaangażowania na treningach (83% - suma odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Przeciwne zdanie wskazało zaledwie 6% badanych (suma odpowiedzi „raczej nie” i „zdecydowanie nie”), zaś 11% udzieliło odpowiedzi „obojętne”.

Następne pytanie odnosiło się do oceny znaczenia komunikacji trenera z drużyną (wykres 5). Według prawie wszystkich badanych jest ono istotne (97% - suma odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Tylko 3% wskazało odpowiedź „obojętne”.

Wykres 5. Ocena znaczenia komunikacji trenera z drużyną

Wykres 6 przedstawia ocenę sposobu komunikowania trenera z ankietowanymi dziećmi.

Wykres 6. Ocena sposobu komunikowania trenera z ankietowanymi dziećmi

Prawie połowa młodych adeptów piłki nożnej pozytywnie oceniła sposób komunikacji trenera (47% - suma odpowiedzi „bardzo dobrze” i „dobrze”). Przeciwne zdanie wyraził co piąty badany (20% - suma odpowiedzi „słabo” i „bardzo słabo”), natomiast co trzeci ankietowany wskazał ocenę „średnio” (33%).

Wykres 7 prezentuje opinie badanych na temat istotności przekazywania konstruktywnej krytyki przez trenera:

Wykres 7. Istotność przekazywania konstruktywnej krytyki przez trenera

Największy odsetek badanych dzieci obojętnie ocenił ważność przekazywania konstruktywnej krytyki przez trenera (44%). Na istotność tego rodzaju zagadnienia zwróciło uwagę 41% ankietowanych (suma odpowiedzi „ważne” i „bardzo ważne”), zaś przeciwne zdanie wyraziło 15% („mało ważne” i „nieważne”).

Kolejne pytanie odnosiło się do metody komunikacji trenera (wykres 8).

Wykres 8 Najważniejsze metody komunikacji trenera

* można było wskazać więcej niż 1 odpowiedź

Zdaniem respondentów najważniejsza z metody komunikacji to pokazywanie na przykładach (62 wskazania). Rzadziej wskazywano na bezpośrednią rozmowę (43 wskazania), używanie wizualizacji (38 wskazań, motywujące słowa (37 wskazań) oraz pochwały i nagrody (30 wskazań).

Wykres 9 prezentuje ocenę zaangażowania trenera podczas treningów.

Wykres 9. Ocena zaangażowania trenera podczas treningów

Poddani badaniu młodzi piłkarze pozytywnie wypowiedzieli się o zaangażowaniu trenera podczas treningów (74% - suma odpowiedzi „bardzo dobrze” i „dobrze”). Przeciwnie zdanie wyraziło 3% badanych, natomiast wariant „średnio” wybrało 23% respondentów.

Następne pytanie dotyczyło tego, czy trener powinien być wzorem do naśladowania w życiu poza boiskiem (wykres 10). Największy odsetek badanych zgodził się z powyższym (40% - suma odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Przeciwnego zdania było 15% ankietowanych, zaś pozostali przyjęli postawę obojętną (35%).

Wykres 10. Opinie ankietowanych dzieci na temat tego, czy trener powinien być wzorem do naśladowania w życiu poza boiskiem

Na pytanie „Istotności interesowania się trenera postęпами zawodników” prawie wszyscy młodzi piłkarze wskazali, że istotne jest interesowanie się trenera postęпами zawodników (92% - suma odpowiedzi „bardzo ważne” i „ważne”). Dla pozostałych (8%) jest to obojętne.

Wykres 11 obrazuje cechy trenera, które motywują ankietowane dzieci do trenowania. W tym kontekście badane dzieci wskazywały najczęściej na humor (56 wskazań). Rzadziej zwracano uwagę na profesjonalizm (44 wskazania), entuzjazm (40 wskazań), zrozumienie (38 wskazań) oraz dyscyplinę (18 wskazań).

Wykres 1. Cechy trenera, które motywują ankietowane dzieci do trenowania

* można było wskazać więcej niż 1 odpowiedź

Wykres 12 przedstawia ocenę zdolności trenera do rozwiązywania konfliktów w drużynie.

Wykres 2. Ocena zdolności trenera do rozwiązywania konfliktów w drużynie

Ankietowane dzieci w większości średnio oceniają zdolności trenera do rozwiązywania konfliktów w drużynie (47%). Pozytywnie w tej kwestii wypowiedziało się 30% badanych (suma odpowiedzi „dobrze” i „bardzo dobrze”), zaś negatywnie 23% respondentów (suma odpowiedzi „słabo” i „bardzo słabo”).

Na pytanie do ankietowanych dzieci na temat tego, czy trener powinien dostosowywać treningi do indywidualnych potrzeb zawodników, Zdaniem większości respondentów trener powinien dostosowywać treningi do indywidualnych potrzeb zawodników (67% - suma odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Przeciwnie zdanie wskazało 8% badanych (suma odpowiedzi „zdecydowanie nie” i „raczej nie”), natomiast co czwarty z nich (25%) udzielił odpowiedzi „obojętne”.

Na wykresie 13 zaprezentowano oczekiwania badanych dzieci względem treningów prowadzonych przez trenera. W tym kontekście respondenci najczęściej zwracali uwagę na różnorodność ćwiczeń (41 wskazań) oraz skupienie na technice (39 wskazań). Rzadziej wyróżniano przygotowanie mentalne (28 wskazań), rozwój taktyki (21 wskazań) i zwiększanie kondycji (16 wskazań).

Wykres 13. Oczekiwania ankietowanych dzieci względem treningów prowadzonych przez trenera

* można było wskazać więcej niż 1 odpowiedź

Ostatnie pytanie dotyczyło najważniejszej cechy relacji z trenerem. Według badanych najważniejsze cechy w relacji z trenerem to wsparcie (48 wskazań) i zaufanie (44 wskazań). Rzadziej zwracano uwagę na zrozumienie (31 wskazań), szacunek (22 wskazania) i motywację (21 wskazań).

Podsumowanie. Wszystkie wskazane elementy – cechy osobowościowe, umiejętności techniczne, styl komunikacji oraz oczekiwania zawodników – składają się na profil idealnego trenera dzieci i młodzieży w piłce nożnej. Trener, który potrafi skutecznie łączyć te elementy, ma szansę stać się nie tylko dobrym nauczycielem techniki gry, ale również mentorem i wzorem do naśladowania dla młodych sportowców. Wyniki przeprowadzonych badań dostarczają cennych wskazówek, które mogą pomóc trenerom w dalszym doskonaleniu swoich kompetencji i przyczyniają się do lepszego rozwoju młodych piłkarzy. Niniejsza praca ta podkreśla znaczenie holistycznego podejścia do roli trenera dzieci i młodzieży, w którym równoważenie aspektów technicznych, emocjonalnych i etycznych staje się kluczem do skutecznego wsparcia rozwoju młodych zawodników. W świetle uzyskanych wyników rekomendacje zawarte w pracy mogą stanowić cenną pomoc dla obecnych i przyszłych trenerów w ich codziennej pracy.

BIBLIOGRAFIA

1. Peter V. Piłka nożna jutra. Pierwszy podręcznik trenera piłki nożnej dzieci / V. Peter, G. Bode // PZPN. – Warszawa, 2012. 173s.
2. Drewes U. Podręcznik trenera piłki nożnej dzieci // Polski Związek Piłki Nożnej. - Warszawa, 2018. - 261s.
3. Talaga J. ABC młodego piłkarza - nauczanie techniki // Wydawnictwo ZYSK i S-KA. – Warszawa, 2006. - 182s.